

Pauvreté et genre au Burundi. Quels enseignements du modèle d'Engel ?

Poverty and gender in Burundi. What can we learn from Engel's model ?

NTAWIRATSA Rédempteur

Enseignant-chercheur

Faculté des Sciences Economiques et de Gestion

Université du Burundi - Burundi

Centre Universitaire de Recherche pour le Développement Economique et Social

SEMYOTSO Pascal

Chercheur associé

Institut National des Statistiques du Burundi- Burundi

Centre Universitaire de Recherche pour le Développement Economique et Social

Date de soumission : 13/01/2025

Date d'acceptation : 04/04/2025

Pour citer cet article :

NTAWIRATSA. R. & SEMYOTSO. P. (2025). « Pauvreté et genre au Burundi. Quels enseignements du modèle d'Engel ? », Revue Française d'Économie et de Gestion, « Volume 6 : Numéro 4 » pp : 423- 437.

Author(s) agree that this article remain permanently open access under the terms of the Creative Commons Attribution License 4.0 International License

Résumé

A partir des données de l'Enquête intégrée sur les conditions de vie de ménage, édition 2019-2020 (EICVMB), ce travail recourt au modèle d'Engel pour mesurer l'impact du genre du chef de ménage sur le bien-être du ménage. L'estimation, via la méthode des moindres carrés ordinaires, aboutit à la conclusion que le fait pour un ménage burundais d'avoir à sa tête une femme n'a aucune incidence sur son bien-être matériel. En outre, les résultats du test corroborent la Loi d'Engel dans la mesure où la consommation individuelle et la taille du ménage d'une part, et la part de la consommation alimentaire dans le budget du ménage d'autre part, varient en sens inverse.

Mots clés : Modèle d'Engel ; genre ; discrimination ; économie d'échelle ; EICVMB

Abstract

Using data from the Integrated Household Living Conditions Survey, 2019-2020 edition (EICVMB), this study applies the Engel's model to measure the impact of the gender on household well-being. The estimation, carried out using the ordinary least squares method, leads to the conclusion that the gender of the head of a Burundian household has no impact on its well-being. Furthermore, Engel's Law is corroborated insofar as individual consumption and household size on the one hand, and the share of food consumption in the household budget on the other, vary in opposite directions.

Keywords : Engel's model ; gender ; discrimination ; economies of scale ; EICVMB

Introduction

A l'instar de la plupart de pays africains, le Burundi a été fragilisé par des crises socio-politiques à répétition qui se sont aggravées après l'indépendance. Elles se sont généralement soldées par des déplacements massifs des populations tant à l'intérieur (déplacés) qu'à l'extérieur du pays (réfugiés). En l'absence de statistiques fiables des pertes en vies humaines de ces différentes tragédies, il est un lieu commun de penser que celles-ci emportent le plus les hommes que les femmes, les premiers constituant la majeure partie des combattants. Il en résulte une augmentation du nombre de ménages dirigés par des femmes qui, veuves, qui, divorcées. Cette situation est loin d'être spécifique au Burundi. Elle a été documentée dans d'autres pays qui ont connu des remous socio-politiques similaires ayant entraîné une surmortalité masculine. C'est notamment le cas de la Côte d'Ivoire (Ono-Osaki, 1991).

Par ailleurs, les campagnes de promotion féminine menées tant à l'échelle nationale qu'internationale pourraient avoir suscité chez les femmes burundaises le désir d'émancipation, démultipliant ainsi les effectifs des femmes célibataires ou divorcées. Ce qui ferait de ce phénomène de monoparentalité un choix plutôt qu'une situation subie.

En outre, nonobstant sa culture patriarcale, le Burundi s'est engagé depuis quatre décennies à rehausser la place de la femme que ce soit dans les sphères de décision politiques qu'au sein du ménage. Cette politique de promotion féminine s'est notamment concrétisée par l'adoption d'une constitution stipulant clairement les quotas des femmes au sein du gouvernement et du parlement, à savoir 30%. Par ailleurs, le Gouvernement du Burundi a élaboré son Plan National de Développement, PND Burundi 2018 – 2027 en vue d'apporter des réponses aux besoins de la population. L'un de trois enjeux du PND se trouve être : une croissance soutenue inclusive pour une résilience économique et un développement durable. A cet effet, certaines actions du Gouvernement sont orientées vers la capitalisation des opportunités économiques et sociales pour améliorer des conditions de vie des femmes. C'est pour cette raison que certaines mesures structurelles, sectorielles et institutionnelles comme l'élaboration des politiques, des stratégies et des programmes ont été prises pour dynamiser les secteurs porteurs de croissance.

Cependant, des inégalités de genre sont encore criantes au niveau de l'accès aux opportunités économiques et exacerbent le phénomène de la pauvreté des femmes notamment pour les plus vulnérables (Batwas, femmes rapatriées, filles mères, femmes albinos, femmes vivant avec handicap, les femmes survivantes des violences basées sur le genre et veuves). Pour faire face à ces inégalités, plusieurs acteurs du développement se sont engagés à améliorer les conditions de vie des femmes à travers l'exécution des projets/programmes bénéficiant d'importants

appuis financiers tant du gouvernement du Burundi que des bailleurs de fonds extérieurs. Étant donné que les rapports d'évaluation de ces projets/programmes aboutissent à des résultats contrastés et restent circonscrits aux zones d'intervention bien délimitées, une analyse actualisée et d'envergure nationale s'impose afin d'évaluer le pas franchi dans cette dynamique de promotion féminine et fournir des bases solides pouvant orienter les futures interventions en faveur des femmes.

La présente recherche entend définir la trajectoire sur laquelle le Burundi est déjà embarqué en répondant à la question suivante : **Le Burundi, se dirige-t-il vers la promotion féminine ou la féminisation de la pauvreté?** Cette question apparemment provocatrice au regard des efforts fournis par différents acteurs du développement ne pourra avoir de réponses qu'à travers une analyse fouillée, s'appuyant sur des données de terrain récoltées avec assez de professionnalisme pour mériter la confiance des chercheurs. Et nous croyons que les résultats de l'Enquête Intégrée sur les conditions de vie de ménages du Burundi (EICVMB, 2019/2020) qui viennent d'être publiés par l'ISTEEBU méritent bien ce label de fiabilité. D'où, notre recherche s'en nourrit abondamment sans fermer la porte à d'autres sources.

La question ci-dessus posée nous amène à quantifier la relation entre la pauvreté et le genre en testant le modèle d'Engel. En utilisant des données provenant d'enquêtes belges sur les familles ouvrières, Ernst Engel (1857, 1895) a étudié comment les dépenses alimentaires des ménages varient en fonction du revenu. Il a constaté que les dépenses alimentaires sont une fonction croissante du revenu et de la taille de la famille, mais que la part du budget alimentaire diminue avec le revenu. Cette relation entre la consommation alimentaire et le revenu, connue sous le nom de loi d'Engel, s'est depuis lors avérée valable dans la plupart des économies et des périodes. Vieux de plus d'un siècle, ce modèle a déjà été emprunté par plusieurs recherches. Sans la prétention de l'exhaustivité, nous pouvons citer Working, H. (1943), Giles, D. E., & Hampton, P. (1985), Koné, K. S. (2002), Hasan, S. A. (2016). Il a par ailleurs subi des modifications, réadapté par notamment Lanjouw et Ravallion (1995), de même que Lachaud (1997). Ces auteurs en ont fait une extension en y ajoutant d'autres variables pour les besoins de la cause ; et c'est sous cette version modifiée que ce modèle est testé dans notre recherche. Il stipule que le niveau de pauvreté est une fonction négative de la proportion des consommations non-alimentaires dans les dépenses totales. Précisément, nous mesurons la relation entre la proportion des dépenses alimentaires dans les dépenses totales d'une part, et la consommation par tête, la taille du ménage (mesurée en tenant compte des équivalents-adultes des membres du ménage), le sexe du chef de ménage (variable d'intérêt), d'autres

caractéristiques socio-démographiques du chef de ménage (profession, niveau d'instruction, milieu de vie (rural versus urbain), statut matrimonial), la proportion des membres du ménage par tranche d'âge (0-4 ; 5-14 ; 15-60), d'autre part. Cette relation est testée via la méthode des Moindres Carrés Ordinaires (MCO).

Compte tenu des efforts fournis aussi bien par les autorités publiques que les partenaires au développement en matière de promotion féminine, nous nous attendons à ce que les ménages dirigés par les femmes soient plus riches que ceux dirigés par les hommes.

La suite de l'article aborde successivement la revue de la littérature sur le sujet, la méthodologie, les résultats, la discussion des résultats et la conclusion.

1. Revue de littérature

Le genre peut être appréhendé « comme « sexe social », au sens de sexe socialement et culturellement construit et dès lors marqué par un rapport de pouvoir, ... » (Fondimare, E., 2014, p.2). Dès lors, il renvoie aux « rôles sociaux de sexe », « à la construction socioculturelle des identités féminine et masculine, hiérarchisées au détriment des femmes (Fondimare, E., 2014, p.3). » Il s'est établi au fil du temps un rapport social de domination, aux détriments des femmes. Chaque membre du ménage veut « être et paraître dans la norme masculine ou féminine » (Doutre, 2009 cité dans Doutre, 2012, p.2).

Ainsi, la place de chef de ménage reviendrait naturellement à la personne masculine comme un droit naturel. Une femme chef de ménage devient ainsi un « épiphénomène », une forme d'usurpation du pouvoir masculin.

Cette discrimination a révolté les féministes pour qui la différence biologique, une réalité par ailleurs incontournable à la reproduction et la pérennité de l'espèce humaine, ne devrait en aucun servir de prétexte à la hiérarchisation sociale aux détriments des femmes. Les revendications féminines se sont particulièrement intensifiées au lendemain de la seconde guerre mondiale, conflit qui a vu la participation active et déterminante des femmes. Celles-ci ont donc légitimement revendiqué le partage du trophée décroché dans le sang et la sueur.

Ce « vent de liberté au féminin » a soufflé partout dans le monde et a inspiré d'abondantes recherches relevant de plusieurs disciplines scientifiques, en ce compris, l'Économie. Ces travaux peuvent être regroupés en deux catégories. La première englobe les articles séminaux qui se sont penchés sur la conceptualisation de la discrimination, sa mesure et son épistémologie. Nous pouvons citer, entre autres : Krueger, A. O. (1963) qui a prouvé que dans certaines circonstances, un groupe majoritaire pouvait tirer un avantage économique de la discrimination exercée à l'encontre d'un groupe minoritaire ; Rodgers, W. M. (2009) pour qui

la discrimination est un processus dynamique qui dépend des changements touchant l'offre, la demande et les aspects institutionnels de l'économie ; Stiglitz, J. E. (1973) qui s'est plutôt intéressé à l'épistémologie de l'économie de la discrimination ; Ashenfelter, O., & Oaxaca, R. (1987) ayant montré par l'exemple comment le raisonnement des économistes sur la discrimination et la manière de la mesurer en est venu à jouer un rôle considérable dans les tribunaux. La discrimination dont il est question dans cette catégorie pouvait être basée sur la race et/ou le genre.

Le second groupe se penche sur l'interaction entre genre et richesse / pauvreté des ménages. C'est notamment le cas pour Filmer, D. (1999) qui, à partir des bases de données comparables au niveau international, a étudié l'interaction entre le genre et la richesse dans la création d'inégalités au sein des pays en matière de scolarisation et de réussite scolaire. Des données provenant de 57 enquêtes démographiques et sanitaires dans 41 pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine, des Caraïbes et du Pacifique ont été utilisées pour effectuer des analyses spécifiques à chaque pays. Les pays d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale, d'Afrique du Nord et d'Asie du Sud présentent un désavantage important pour les femmes en matière d'éducation. Alors que les écarts entre les sexes en matière d'éducation étaient importants dans un sous-ensemble de pays, les écarts de richesse en matière d'éducation étaient importants dans presque tous les pays étudiés. En outre, dans certains pays, la richesse et le sexe ont interagi pour exacerber l'écart entre les sexes parmi les pauvres. L'éducation des adultes du ménage a eu un impact significatif sur la scolarisation des enfants dans tous les pays, et l'effet de l'éducation des femmes adultes était plus important que celui des hommes dans certains pays. Lachaud, J. P. (1998) suggère, à partir des données de l'enquête auprès des ménages du Burkina Faso de 1994-95 que, contrairement à ce qui est parfois affirmé, l'hypothèse d'un biais sexuel intra-ménage à l'encontre des filles semble plus probable en Afrique. Par là, il relativise l'identification du bien-être des individus au niveau de vie moyen du ménage auxquels ils appartiennent, et remet en question l'efficacité des politiques de lutte contre la pauvreté, fondées sur l'accroissement effectif des ressources des ménages les plus démunis, indépendamment de la répartition des ressources intra-ménage. Koné, K. S. (2002) tente de répondre à la question de savoir si la féminisation du statut de chef de ménage rime avec la féminisation de la pauvreté en Côte d'Ivoire. Son travail s'inscrit dans une approche utilitariste de la pauvreté et a recours aux échelles d'équivalence – afin de saisir les différences de taille et de composition des ménages. Il met en exergue la fragilité de la corrélation entre le genre et la pauvreté en Côte d'Ivoire. Il trouve que la pauvreté affecte indifféremment les ménages dirigés par des hommes que ceux

dépendant économiquement d'une femme, en dépit de la discrimination sociale que subissent, en général, ces dernières en matière de revenus et d'emplois. En fait, l'étude révèle qu'au-delà du sexe du chef de ménage, le manque d'actifs sur le marché du travail s'avère être un facteur déterminant de la pauvreté des ménages ivoiriens.

Cette brève revue de la littérature a inspiré notre recherche qui investigate si le Burundi est sur les rails de la promotion féminine ou si, au contraire, il se dirige vers la féminisation de la pauvreté. Dans l'impossibilité de donner a priori une réponse définitive, nous nous en remettons à l'hypothèse.

2. Hypothèse de recherche

Les chocs de nature diverse qui ont jalonné l'histoire récente du Burundi ont restructuré la société burundaise, avec notamment l'apparition et l'augmentation du nombre de ménages dirigés par les femmes veuves ou divorcées. Ces événements malheureux pourraient donc avoir particulièrement fragilisé ces ménages en les plongeant dans la pauvreté. Cependant, comme ils ont déjà bénéficié des interventions initiées par plusieurs projets de développement notamment à travers l'assistance à la création d'activités génératrices de revenus (AGRs), ces ménages auraient développé plus de résilience en adoptant des stratégies de survie efficaces. Par ailleurs, la littérature économique rapporte des évidences sur les capacités managériales des femmes, plus radines, entreprenantes et moins enclines à la prise de risques excessifs. D'où notre hypothèse ainsi libellée :

« A revenu égal, les ménages dirigés par les femmes sont moins pauvres que ceux dirigés par les hommes ».

3. Méthodologie

Le niveau et l'ampleur de la pauvreté sont très variables selon le genre. Les ménages burundais n'échappent pas à cette réalité. Pour mesurer l'effet du genre sur la pauvreté des ménages, nous recourons au **modèle d'Engel**. Celui-ci est basé sur l'hypothèse d'identification suivant laquelle la part du budget destinée aux dépenses alimentaires indique correctement le bien-être relatif entre des ménages de différentes compositions démographiques. Selon cette méthode, la part du budget allouée à l'alimentation décroît quand le revenu ou les dépenses totales du ménage augmentent.

$$\omega_i = \alpha + \beta \ln \left(\frac{x_i}{n_i} \right) + (1 - \phi) \beta \ln(n_i) + \gamma_1 \text{prop}_{0_4} + \gamma_2 \text{prop}_{5_14} + \gamma_3 \text{prop}_{15_60} + \mu_1 \text{sexe_CM} + \mu_2 \text{statut_CM} + \mu_3 \text{residence} + \mu_4 \text{branche4} + \mu_5 \text{niveau} + \varepsilon_i$$

Où :

ω_i : Proportion des dépenses alimentaires dans le budget du ménage i

x_i : Dépense totale du ménage i

n_i : Taille du ménage i

$prop_{0_4}$: Proportion de personnes dans le ménage i âgées de moins de cinq ans

$prop_{5_14}$: Proportion de personnes dans le ménage i âgées de 5 à 14 ans

$prop_{15_60}$: Proportion de personnes dans le ménage i âgées de 15-60 ans

$sexe_CM$: Sexe du chef de ménage (masculin, féminin)

$statut_CM$: État civil du chef de ménage (célibataire, marié monogame, marié polygame, union libre, veuf, divorcé/séparé.

$residence$: Résidence du chef de ménage (rural versus urbain)

$branche4$: profession du chef de ménage (Agriculture, Industrie, Commerce et Service)

$niveau$: niveau d'instruction du chef de ménage (aucun, fondamental, post fondamental, supérieur)

\emptyset : Facteur d'économies d'échelle

ε_i : Résidus du modèle

Avant de procéder au test de ce modèle, il sied d'expliquer le choix des variables, leur mesure et les relations attendues entre la variable dépendante et les variables explicatives.

Niveau de richesse : comme le stipule le modèle d'Engel, la part des consommations alimentaires dans le budget total du ménage décroît avec la consommation de chaque membre du ménage. En effet, après avoir satisfait les besoins alimentaires, le ménage affecte ses ressources à d'autres emplois si bien que la proportion des dépenses alimentaires s'amenuise au fur et à mesure que le niveau de richesse s'accroît. Nous anticipons donc un β négatif.

Le niveau de richesse est classiquement mesuré par le revenu. Cependant, compte tenu de la forte rétention de l'information y relative et du risque de sous-évaluation, la consommation des ménages est couramment utilisée pour en estimer le revenu. Un tel choix est d'autant plus pertinent pour le cas du Burundi, pays dont la culture se caractérise par une grande discrétion. Précisément, le modèle d'Engel mesure cette première variable explicative par le logarithme de la consommation individuelle de chaque membre du ménage.

Taille du ménage : il est aisé de comprendre que la consommation d'un ménage de n personnes n'est forcément égale à la consommation d'une personne isolée multipliée par n, suite à des économies d'échelle notamment réalisées grâce au partage des coûts du logement, de la nourriture et d'autres biens et services. La présence de cette variable est de capter les économies d'échelle symbolisées par \emptyset .

Structure démographique du ménage : afin d'éviter tout biais lié à la structure par âge, des tranches d'âge sont ajoutées au modèle pour mesurer l'effet de la présence de personnes de différents âges sur le bien-être matériel du ménage. Bien plus, les deux premières tranches (0-4 et 5-14 ans) permettent de tenir compte du fait que les consommations des mineurs diffèrent de celles des adultes. Autrement dit, ces mineurs sont convertis en équivalents adultes. Alors que les adultes sont supposés contribuer à la richesse du ménage, les mineurs accroissent les besoins alimentaires et leur proportion dans le budget du ménage. Nous anticipons donc des coefficients positifs et négatifs respectivement pour les tranches des mineurs (γ_1 et γ_2) et adultes (γ_3). Les coefficients d'équivalents adultes sont normalement combinés au facteur d'économie d'échelle pour estimer l'échelle d'équivalence. Compte tenu de son impact sur la répartition et l'évaluation du degré de pauvreté des ménages, ce paramètre a fait l'objet de plusieurs recherches, dont celle de Fréchet, G., Lanctôt, P., Morin, A., & Savard, F. (2010) pour le Québec, l'OCDE (2008) pour l'Organisation de Coopération et de Développement Economique, et Lachaud, J. P. (2000) pour le Burkina Faso. Au Burundi, l'ISTEEBU (2021) utilise l'échelle d'équivalence de la FAO qui distingue neuf tranches d'âge par sexe. Une étude consacrée à la détermination de cette grandeur pour le Burundi et questionnerait, en passant, la pertinence de celle qui est actuellement appliquée serait bien indiquée.

Sexe du chef de ménage : conformément à l'hypothèse ci-haut énoncée, le coefficient devrait être négatif. En effet, la base étant le sexe masculin, le fait qu'un ménage n'est pas dirigé par un homme devrait diminuer la probabilité d'être pauvre.

Statut du chef de ménage : cette variable compte six modalités, à savoir : célibataire, marié monogame, marié polygame, union libre, veuf et divorcé/séparé. La base étant le célibat, la probabilité qu'un ménage dont le chef de ménage est non-célibataire soit pauvre devrait diminuer dans ce sens que le célibataire se disperse et se concentre le moins sur la recherche du bien-être matériel du ménage. Cependant, cette assertion devrait se vérifier uniquement pour les ménages dont le chef est marié (monogame ou polygame) ou en union libre tandis que l'inverse devrait s'observer pour les veufs et divorcés/séparés. En effet, le veuvage est vécu comme un coup de massue pour les ménages. Ils s'en trouvent déstabilisés car le disparu étant généralement le pilier de la famille, son pourvoyeur de ressources matérielles. Notons, toutefois, que l'effet du divorce est difficile à anticiper tant il est vrai qu'il résulte généralement d'un choix délibéré des époux dont certains ne s'en portent pas si mal.

Résidence : la référence étant le milieu urbain, il est attendu que vivre en dehors du milieu urbain augmente la probabilité d'être pauvre. Cette proposition s'est déjà vérifiée dans plusieurs études et rapports concernant le Burundi dont celui de l'ISTEEBU (2021). (Coefficient positif)

Profession : à partir de l'emploi agricole comme référence, on peut supputer que la probabilité d'être pauvre diminue lorsque le chef de ménage exerce un autre emploi, autre que l'agriculture, secteur à faible valeur ajoutée (coefficients négatifs).

Niveau d'instruction : la probabilité d'être pauvre devrait diminuer avec le niveau d'instruction (coefficients négatifs, la base étant « aucun niveau »), conformément aux travaux antérieurs, comme celui de l'ISTEEBU (2021).

4. Résultats et discussion

Primo, remarquons que la taille de l'échantillon a significativement diminué, passant de 8 538 ménages à 7 386 (tableau 1). Cette variation est imputable aux déperditions de données consécutives aux multiples fusions de modules : module démographique, consommation alimentaire, consommation non alimentaire, emploi et éducation.

Secundo, le coefficient de détermination est très bas : le modèle n'explique que 4,42 % de la variation de la variable-proxy de la pauvreté des ménages. Les résultats rapportés ailleurs sont de trois à six fois plus élevés : Lachaud, J. P. (2000) et Koné, K. S. (2002) respectivement pour le Burkina Faso (26,4%) et la Côte d'Ivoire (15,4%).

Tertio, la consommation individuelle et la part des consommations alimentaires dans le budget du ménage varient en sens inverse. Autrement dit, la croissance de la richesse entraîne une diminution de la proportion du budget consacrée à l'alimentation. Ce résultat corrobore la Loi d'Engel et confirme la pertinence de la part de la consommation alimentaire dans le budget comme indicateur du bien-être et les résultats rapportés ailleurs : Lachaud, J. P. (2000), Koné, K. S. (2002) et Lanjouw, P. & Ravallion M., (1995), respectivement Burkina Faso, Côte d'Ivoire et Pakistan.

Quarto, le sens de la relation entre la taille du ménage et la part des consommations alimentaires dans le budget rencontre nos attentes et les résultats trouvés par d'autres auteurs. En effet, la part des dépenses alimentaires diminue avec la taille du ménage lorsque le niveau des prix reste constant. Ce résultat nous apprend que les ménages de grande taille appelés couramment « famille nombreuse » jouissent d'un bien-être supérieur à celui des ménages comptant moins d'individus. Et ce, grâce aux économies d'échelle réalisées à par le biais du partage de certains biens considérés comme des consommations non-alimentaires.

Quinto, les coefficients inhérents à la proportion des membres d'un ménage, ne sont significatifs que pour la classe d'âge 5-14 ans avec un signe positif. La présence des enfants de cette tranche d'âge augmente la proportion de la consommation alimentaire. Cette période de la vie se caractérise par un important développement physique et cognitif de l'enfant, nécessitant une alimentation quantitativement et qualitativement conséquente.

Sexto, le sexe du chef de ménage n'a aucune influence sur le bien-être matériel du ménage et confirme les résultats des autres travaux notamment en Côte d'Ivoire Koné, K. S. (2002) et en infirme d'autres comme celui de Lachaud, J. P. (2000). Il prend aussi le contrepied des résultats de plusieurs rapports d'évaluation des projets dédiés à la promotion féminine et interpelle les autorités publiques et leurs partenaires techniques et financiers pour appuyer de plus belle les femmes. Cependant, nous ne sommes pas en mesure de confirmer ou d'infirmer notre hypothèse de recherche. Entre la féminisation de la pauvreté ou la promotion féminine, aucune des deux trajectoires ne semble l'emporter sur l'autre.

Septimo, le statut matrimonial du chef de ménage n'a aucune incidence sur sa pauvreté car aucun des coefficients des variables y relatives n'est significatif.

Octavo, le fait pour un ménage de résider en dehors du milieu urbain semble favoriser son bien-être matériel et s'oppose ainsi aux résultats de l'ISTEEBU (2021) et de la Côte d'Ivoire (Koné, K. S., 2002).

Nono, le fait pour un chef de ménage d'exercer sa profession en dehors du secteur agricole augmente sa probabilité d'améliorer son bien-être matériel de 0.07% et de le détériorer de 0.08% lorsqu'il preste respectivement dans le commerce et le secteur des services.

Decimo, conformément à nos attentes, le niveau d'instruction du chef de ménage accroît la probabilité pour un ménage de devenir riche.

Tableau 1 : Résultats du modèle d'Engel appliqué sur les données de l'EICVMB 2019-2020

Nombre d'observations	7,386			
F(19, 5641)	18.96			
Prob > F	0.000			
R-squared	0.0466			
Adj R-squared	0.0442			
Part de la consommation alimentaire dans le budget	Coefficient	Erreur-type	t	P>t

log de la consommation totale par ménage	-0.0333468	0.0023466	-14.2	0
log de la taille du ménage	-0.0403195	0.0060608	-6.65	0
Proportion des enfants de 0-4 ans	0.0192724	0.0184941	1.04	0.297
Proportion des enfants de 5 à 14 ans	0.0359601	0.0188513	1.91	0.056
Proportion d'adultes de 15 à 60 ans	0.0013488	0.0139436	0.1	0.923
Sexe du chef de ménage				
Féminin (base)	0.0058908	0.0069216	0.85	0.395
Statut du chef de ménage (base: célibat)				
Marié(e) monogame	0.0048795	0.0125429	0.39	0.697
Marié(e) polygame	0.0120699	0.0174582	0.69	0.489
Union libre	0.0074014	0.0191857	0.39	0.7
Veuf(ve)	-0.0172481	0.0139232	-1.24	0.215
Divorcé(e) Séparé(e)	-0.0057099	0.0158752	-0.36	0.719
Résidence (base: urbain)				
Rural	-0.0261438	0.0079716	-3.28	0.001
Profession (base: agriculture)				
Industrie	0.0108208	0.0102831	1.05	0.293
Commerce	-0.0006774	0.0107942	-0.06	0.95
Service	0.00077	0.0089089	0.09	0.931
Niveau d'instruction (base: aucun)				
Fondamental	-0.0221666	0.0050943	-4.35	0
Post fondamental	-0.0251849	0.011509	-2.19	0.029
Supérieur	-0.0376139	0.0132025	-2.85	0.004
ND	0.0297603	0.0587058	0.51	0.612
_cons	0.5950242	0.0338538	17.58	0

Source : par nos soins à partir des données de l'EICVMB (2019-2020)

Conclusion

L'objectif de ce travail était d'évaluer l'impact, pour un ménage burundais, d'avoir à sa tête une femme sur son bien-être matériel. Cette recherche répond également à la préoccupation des autorités publiques et leurs partenaires politiques qui, ayant affecté d'importantes ressources à la promotion féminine, voudraient en mesurer le retour sur investissements. Ainsi, la question

centrale de ce travail est de savoir si le Burundi se trouve sur une trajectoire de promotion féminine ou de féminisation de la pauvreté.

La quête de la réponse à la question ainsi posée nous a successivement conduit à revisiter la théorie de la discrimination en général et celle basée sur le genre, en particulier. Ensuite, nous avons emprunté à Engel son modèle qui stipule que la part de la consommation alimentaire dans le budget du ménage varie en sens inverse du bien-être du ménage. Nous avons enrichi ce modèle en y ajoutant d'autres variables telles que le sexe du chef de ménage, la taille du ménage, sa structure démographique, le statut matrimonial du chef de ménage, sa résidence, sa profession et niveau d'instruction. Les données de l'EICVMB, édition 2019-2020 nous ont servi de « matières premières » pour tester ledit modèle.

Les résultats de l'estimation confirment doublement le modèle d'Engel : la consommation individuelle et la taille du ménage d'une part, et la part de la consommation alimentaire dans le budget d'autre part, varient en sens inverse. Autrement dit, l'enrichissement du ménage se traduit par la réduction de la part du budget consacrée aux dépenses alimentaires tandis que le bien-être matériel des ménages est favorisé par leur taille à cause des économies d'échelle réalisées grâce au partage de certains biens.

Enfin de l'estimation du modèle d'Engel nous avons retenu les leçons suivantes : le niveau d'instruction du chef de ménage accroît le bien être du ménage, le fait de prester dans le secteur des services et du commerce semble respectivement appauvrissant et enrichissant, résider en dehors du milieu urbain augmente la probabilité d'améliorer son bien-être matériel, le statut matrimonial du chef de ménage n'aucune incidence sur le bien-être matériel de ce dernier.

N'ayant pas pu répondre nettement à la question de recherche, il nous vient de suggérer une autre approche aux futurs chercheurs : mesurer la richesse du ménage par l'Indice de Pauvreté Multidimensionnelle (IPM) et en faire une variable dépendante en lieu et place de la proportion des dépenses alimentaires dans le budget du ménage.

Bibliographie

Ashenfelter, O. & Oaxaca, R. (1987). The Economics of Discrimination: Economists Enter the Courtroom. *The American Economic Review*, 77(2), 321–325.

<http://www.jstor.org/stable/1805472>

Doutre, E. (2009). La dimension psychologique de l'exercice du pouvoir dans les organisations en changement : effets de la dimension psychologique sur les conduites des chefs et leurs collaborateurs. Note de synthèse en vue de l'habilitation à diriger des recherches, Grenoble le

16 novembre. 205 pages. Site web du LIP (Laboratoire interdisciplinaire de Psychologie) de Grenoble : www.lip.univ-savoie.fr.

Doutre, É. (2012). Inégalités et discrimination en Recherche & Développement : analyse de l'effet des stéréotypes de genre dans les représentations sociales et les attitudes des élèves ingénieurs. L'orientation scolaire et professionnelle, (41/1).

<https://journals.openedition.org/osp/3740>

Engel, E. (1857). "Die Produktions- und Consumptionsverhältnisse des Königreichs Sachsen." [Réimprimé dans le Bulletin de l'Institut International de Statistique 9 :1-54 (1895).]

Filmer, D. (1999). The Structure of Social Disparities in Education: Gender and Wealth. Policy Research Report on Gender and Development. Working Paper Series, No. 5.

Fondimare, E. (2014). Le genre, un concept utile pour repenser le droit de la non-discrimination. La Revue des droits de l'homme. Revue du Centre de recherches et d'études sur les droits fondamentaux, (5).

Fréchet, G., Lanctôt, P., Morin, A. & Savard, F. (2010). Échelles d'équivalence : une validation empirique. Cahiers de recherche, Centre d'étude sur la pauvreté et l'exclusion, Québec.

Giles, D. E. & Hampton, P. (1985). An Engel curve analysis of household expenditure in New Zealand. Economic Record, 61(1), 450-462.

Hasan, S. A. (2016). Engel curves and equivalence scales for Bangladesh. Journal of the Asia Pacific Economy, 21(2), 301-315.

ISTEEBU (2021), Synthèse du rapport sur le profil et les déterminants de la pauvreté au Burundi, Bujumbura, 26 pages.

Koné, K. S. (2002). Pauvreté, genre et stratégies de survie des ménages en Côte d'Ivoire. CED Université Montesquieu Bordeaux IV.

Krueger, A. O. (1963). The economics of discrimination. Journal of Political Economy, 71(5), 481-486.

Lachaud, J. P. (1998). Inégalité intra-ménage et genre au Burkina Faso : un test économétrique. Documents de travail, 27.

Lachaud, J. P. (2000). Echelles d'équivalence et différentiel spatial de pauvreté et d'inégalité au Burkina Faso. Documents de travail No 46.

Lachaud, J.P., (1997), Pauvreté, dimension des ménages et genre au Burkina Faso, Centre d'Économie du Développement (CED), Université Montesquieu-Bordeaux IV, DT/17/1997.

Lanjouw, P., Ravallion, M., (1995), « Poverty and household size », The Economic Journal, vol. 105, November, pp 1415-1434.

Organisation de coopération et de développement économique (2008), What Are Equivalence Scales ? Paris, 2 p. <http://www.oecd.org/dataoecd/61/52/35411111.pdf>

Rodgers, W. M. (2009). Handbook on the Economics of Discrimination. Edward Elgar Publishing.

Stiglitz, J. E. (1973). Approaches to the Economics of Discrimination. The American Economic Review, 63(2), 287–295. <http://www.jstor.org/stable/1817088>

Working, H. 1943. «Statistical law of family expenditure», Journal of the American statistical association, vol.38.